

AHMAD YASSAVIY HIKMATLARIDA NAFS TARBIYASI VA RUHIY KAMOLOT BOSQICHLARI (QUR'ON VA TASAVVUFIIY TAFSIRLAR ASOSIDA)

Abdinazarov Mansur Abdurahmon o'g'li

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19495648>

Annotatsiya: Maqolada Qur'on va tasavvufiy tafsirlar asosida Ahmad Yassaviy hikmatlarida nafs tarbiyasi va ruhiy kamolot bosqichlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Yassaviy hikmatlarining bugungi kundagi ahamiyati va tarbiyaviy ahamiyati keng yoritilgan.

Kalit so'z: sabr, nafs, kurash, tavba, ixlos, iymon, hikmat, foni, qarindosh-urug', boylik, tarbiya, ruhiy kamolot.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются этапы самообразования и духовной зрелости в мудрости Ахмада Яссави на основе Корана и мистических толкований. Широко освещается важность и образовательное значение мудрости Яссави сегодня.

Ключевые слова: терпение, самопознание, борьба, покаяние, искренность, вера, мудрость, смертный, родственники, богатство, образование, духовная зрелость.

Abstract: The article provides detailed information on the stages of self-education and spiritual maturity in the wisdom of Ahmad Yassawi based on the Quran and mystical interpretations. The importance and educational significance of Yassawi's wisdom today are widely covered.

Keywords: patience, self, struggle, repentance, sincerity, faith, wisdom, mortal, relatives, wealth, education, spiritual maturity.

Yassaviy nazarida sabr - ruhiy kamolotning zarur bosqichi bo'lib, u insonni nafs istaklaridan poklanishga, botiniy yetuklikka olib boradi. Shu bois hikmatlarda sabr tushunchasi doimiy ravishda nafs bilan kurash, tavba, ixlos va iymon-amal birligi bilan bog'lab yoritiladi. Yassaviy hikmatlarida dunyo va nafsning foniyligi masalasi ham alohida urg'u bilan tilga olinadi. Shoir dunyo moliga suyanmaslik, qarindosh-urug' va boylikka ishonib qolmaslik, oxiratni unutmaslik g'oyalarini quyidagi hikmat orqali ifodalaydi:

Beshak biling, bu dunyo borcha eldin o'taro,
Ishonmag'il molingga, bir kun qo'ldin ketaro.
Ota-ona, qarindosh, qayon keti, fikr qil,
To'rt ayog'lig cho'bin ot bir kun sanga yetaro.
Dunyo uchun g'am yema, Haqdin o'zgani dema,
Kishi molin yema, sirot uzra tutaro.
Axli ayol, qarindosh, hech kim bo'lmaydur yo'ldosh,
Mardona bo'l g'arib bosh, umring yeldek o'taro.
Qul Xo'ja Ahmad toat qil, umring bilmom necha yil,
Asling bilsang, obi gil, yana gilga ketaro[1].

Bu hikmatda dunyo hayotining o'tkinchiligi, insonning asl manzili oxirat ekani va nafsga ergashish halokatga olib borishi badiiy-falsafiy ruhda yoritilgan. Qur'oniy manbada nafs tushunchasi va uning talqini Nafs masalasi Qur'oni karimda ham muhim o'rin tutadi.

Xususan, Yusuf surasi 53-oyatda nafsning tabiati quyidagicha bayon qilinadi: **نَفْسِي أْبْرَأُ وَمَا نَفْسِي أَبْرَأُ** Tarjima: "Men o'zimni oqlamayman. Albatta, nafs yomonlikka buyuruvchidir. Faqat Parvardigorim rahm qilganlari mustasno. Albatta, Parvardigorim mag'firatli va rahmlidir." Mazkur oyat nafsning asl mohiyati - yomonlikka moyillik ekanini ochiq ko'rsatadi. Oyatning "faqat Rabbim rahm qilganlari mustasno" degan qismi esa nafsning tarbiya va ilohiy rahmat orqali poklanishi mumkinligini anglatadi. Bu oyatning tafsirida Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf quyidagi muhim jihatlarni ta'kidlaydi: Inson o'z nafsini mutlaqo pok deb bilmasligi kerak; Nafs gunohni chiroyli ko'rsatadi va insonni aldashga urinadi; Najot faqat Allohning rahmati, ilm, zikr va doimiy mujahada bilan bo'ladi; Ushbu oyat kibrni sindiradi va bandani doimiy tavbaga chorlaydi[4]. Shuningdek, oyat oxiridagi "Parvardigorim mag'firatli va rahmlidir" jumlasini gunoh qilgan banda uchun umid eshigi yopilmasligini, tavba orqali Alloh rahmatiga erishish mumkinligini bildiradi.

Nafs turlari va tasavvufiy tasnif Tasavvufiy manbalarda nafsning bir necha darajalari zikr qilinadi. Ulamolarda nafsning yetti martabasi borligini ta'kidlaydilar. Ularning eng quyi bosqichi - nafs ammora hisoblanadi. Nafs ammora - yomonlikka buyuruvchi, gunohga undovchi, shahvat va hirsni ustun qo'yuvchi nafsdur. Bu holat, asosan, mushriklar, kofirlar va fosiqlar nafsiga xos deb ta'riflansa-da, tasavvuf ulamolari ta'kidlaganidek, nafs ammoraning unsurlari har bir insonda ozmi-ko'pmi mavjud bo'ladi. Ayniqsa, inson eng kuchsiz, yolg'iz va g'aflat holatida bo'lgan paytda bu nafs faol tus oladi[2]. Ahmad Yassaviy hikmatlarida nafsni yengish - tasavvufiy yo'lning markaziy sharti sifatida talqin qilinadi. Shoir nafs bilan mujahadani sabr, riyozat va tavba orqali amalga oshirishni targ'ib qiladi. Shu bois Yassaviy hikmatlari nafsni oqlash emas, balki uni tan olish va tarbiyalashga qaratilgan ma'naviy maktab vazifasini bajaradi.

Umumiy ilmiy xulosa Ahmad Yassaviy nazarida sabr va nafs kurashi ma'naviy kamolotning asosiy mezonidir.

Hikmatlarda dunyo foniyligi va nafs xatari Qur'oniy g'oyalar bilan uyg'un talqin qilinadi. Nafsni poklash Alloh rahmati, ilm, zikr va doimiy mujahada bilan bog'lanadi. Yassaviy hikmatlari tasavvufiy axloqni xalqona va badiiy shaklda yetkazgan mukammal ma'rifiy tizimdir. Nafs tarbiyasining bosqichlari va tasavvufiy talqini (ilmiy tahlil) Tasavvufiy ta'limotda nafs insonni Haqdan uzoqlashtiruvchi asosiy ichki dushman sifatida talqin qilinadi. Kibr, nafrat, xasislik, kin, shahvat va yolg'on kabi salbiy sifatlar nafsning eng faol "qurollari" bo'lib, ular insonni ochiq va yashirin tarzda ma'naviy halokat sari yetaklaydi. Shu bois nafsqa qarshi kurash - solikning (muridning) ma'naviy sayr yo'lidagi birinchi va eng muhim vazifasi hisoblanadi.

Tasavvuf an'analarida murshid muridning ruhiy holati, ma'naviy darajasi va imkoniyatlaridan kelib chiqib, unga maxsus vazifalar (riyozat, xizmat, sinov) belgilaydi. Manbalarda keltirilishicha, Mahmud Aziziyga ustozlari tomonidan bozorga borib jigar sotish vazifasining berilishi ham aynan nafsni sindirish, kibr va obro'ga bog'lanishni yo'qotish maqsadini ko'zlagan. Shu kabi amaliy mashqlar boshqa mashoyixlar tomonidan ham muridlarni keyingi bosqichga tayyorlash uchun qo'llanilgan[7].

Nafs ammora (yomonlikka buyuruvchi nafs) Nafs tarbiyasining ilk bosqichi - "nafs ammora", ya'ni yomonlikka buyuruvchi nafs hisoblanadi. Bu nafs gunoh ishlarni chiroyli

ko'rsatadi, shahvat va hirsni kuchaytiradi hamda insonni ma'siyatga undaydi. Tasavvufiy manbalarda bu nafs eng tuban martaba sifatida baholanadi. Aslida, mushriklar, kofirlar va fosiqlarning nafs ko'pincha shu holatda bo'ladi. Biroq u ozmi-ko'pmi har bir insonda mavjud bo'lib, ayniqsa inson zaif, yolg'iz yoki sinovli holatlarda faolroq namoyon bo'ladi[6]. Bu bosqichda murid uchun eng muhim vazifa - nafsqa qarshi ongli kurashni boshlash, o'zini nazorat qilish va murshid ko'rsatmalariga qat'iy amal qilishdir. Nafs lavvoma (o'zini ayblovchi nafs) Nafs tarbiyasining ikkinchi bosqichi - "nafs lavvoma", ya'ni o'zini-o'zi malomat qiluvchi nafsdur. Bu tushuncha Qur'oni Karimda bevosita tilga olingan: "Va o'zini-o'zi malomat qiluvchi nafs bilan qasam ichurman" (Qiyomat surasi, 2-oyat). Mazkur oyat tafsirida Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf nafs lavvomani inson qilgan gunohidan pushaymon bo'ladigan, xatosini tan oladigan va o'zini hisobga tortadigan ruhiy holat sifatida izohlaydi. Alloh taoloning aynan shu nafs bilan qasam ichishi uning naqadar muhim ekaniga dalolat qiladi[3]. Tafsirga ko'ra, nafs lavvoma - iymon alomati hisoblanadi. Chunki gunohdan so'ng yuragi bezovta bo'lmagan, o'zini ayblamagan insonda bu daraja mavjud bo'lmaydi. Bu bosqich nafs ammora bilan nafs mutma'inna o'rtasidagi o'tish davri bo'lib, banda bu holatda gunohni tan oladi, tavnaga moyil bo'ladi va o'zini oqlashdan tiyladi.

Shuningdek, Shayx hazratlari bu oyat orqali muhim mantiqiy bog'liqlikni ko'rsatadilar: bu dunyodagi ichki hisob - ya'ni vijdon va o'zini malomat qilish holati - oxiratda hisob borligining dalilidir. Demak, dunyoda o'zini hisobga tortgan banda oxiratda yengil hisob qilinadi[5].

Xulosa Nafs lavvoma bosqichiga yetishish - ruhiy uyg'onish va ma'naviy yuksalish belgisi sanaladi. O'zini ayblay oladigan nafs - Alloh rahmatining alomati, gunohdan bezovta bo'lish esa iymonning tirikligidan dalolatdir. Shu bois tasavvufda nafsni tarbiya qilish najotning muhim sharti sifatida qaraladi va bu jarayon murshid rahbarligida, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Devoni hikmat. Toshkent: Fan, 1992, 58-59-betlar.
2. Komilov, Najmiddin. Tasavvuf va inson ma'naviyati. Toshkent: Fan, 2010, 87-90-betlar.
3. Nafs tushunchasining tasavvufiy talqini haqida umumiy qarashlar.
4. Tafsiri Hilol, Qiyomat surasi, 2-oyat sharhi. O'sha manba.
5. Tafsiri Hilol. Toshkent: Hilol-nashr, 2013, 3-jild, 212-214-betlar.
6. Tasavvuf tarixiga oid klassik manbalar
7. Tasavvufiy riyozat va murshid-murid munosabatlari haqida qarang: